

CONSERVERING

- goed (hard, zagen)
- gemiddeld (hard, met de hand breekbaar)
- matig (zacht, valt uiteen)
- slecht (grondverkleuring)

TOEGEVOEGDE ELEMENTEN & DECORATIE

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> merktekens | <input type="checkbox"/> metalen hengsels |
| <input type="checkbox"/> beschildering | <input type="checkbox"/> deur-of raamopening |
| <input type="checkbox"/> metalen beslag (siernagels, ...) | <input type="checkbox"/> andere: |

SCHETS

